

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14251786>

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТБОРА ЭМБРИОНОВ И ГЕНЕТИЧЕСКОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Тусматов Шохрух Расулжон угли

Преподаватель иностранного языка в медицине

САМУ, Центрально-Азиатский медицинский университет

shoxruxtusmatov4@gmail.com

***Аннотация:** Фрэнсис Гальтон ввел термин «евгеника» в 1883 году во время своей работы над генетической основой интеллекта. Буквально означающий «хорошее воспитание», этот термин относился к перестройке характеристик человеческой расы посредством селективного спаривания (и последующего воспроизводства) высших эшелонов общества. Некоторые люди, включая Теодора Рузвельта, приняли эту идею на рубеже девятнадцатого века, но она потеряла популярность из-за своей ассоциации с Германией, которая довела эту идею до крайности. Сегодня, в результате достижений в области биотехнологии, мы можем проверять плоды, чтобы определить их предрасположенность к определенным врожденным заболеваниям. В 2000 году родился мальчик Адам Нэш после того, как его генетическое обследование в качестве эмбриона было проведено из нескольких эмбрионов, созданных его родителями путем экстракорпорального оплодотворения. Они выбрали этот эмбрион, потому что тесты показали, что он генетически здоров, и ребенок сможет выступить в качестве донора костного мозга для его сестры, у которой было генетическое заболевание. Этот случай вызвал жаркие моральные дебаты.*

***Ключевые слова:** воспитание, биотехнология, рождение, родители, генетически здоровые, генетическое заболевание.*

EMBRIONNI TANLASH VA GENETIK URUG‘LANISH OQIBATLARI

Tusmatov Shoxrux Rasuljon o‘g‘li

Tibbiyotda xorijiy til o‘qituvchisi

CAMU, Markaziy Osiyo Tibbiyot Universiteti

shoxruxtusmatov4@gmail.com

Annotasiya: *Frensis Galton 1883 yilda intellektning genetik asoslari bo‘yicha ishlaganda "yevgenika" atamasini kiritgan. So‘zma-so‘z "yaxshi naslchilik" degan ma‘noni anglatadi, bu atama jamiyatning yuqori qatlamlarini tanlab juftlashtirish (va keyinchalik ko‘payish) orqali inson zoti xususiyatlarini qayta qurishni nazarda tutadi. Ba‘zi odamlar, shu jumladan Teodor Ruzvelt ham bu g‘oyani XIX asrning boshida qabul qildilar, ammo Germaniya bilan aloqasi tufayli u g‘oyani haddan tashqari oshirib yubordi. Bugungi kunda biotexnologiyadagi yutuqlar natijasida biz skrining qilishimiz mumkin homila ma‘lum tug‘ma kasalliklarga moyilligini aniqlash uchun. 2000 yilda ota-onasi tomonidan in vitro urug‘lantirish orqali yaratilgan bir nechta embrionlardan embrion sifatida genetik tekshiruvdan o‘tkazilgandan so‘ng, Adam Nash ismli chaqaloq tug‘ildi. Ular embrionni tanladilar, chunki testlar uning genetik jihatdan sog‘lom ekanligini va chaqaloq irsiy kasallikka chalingan singlisi uchun suyak iligi donori bo‘la olishini ko‘rsatdi. Bu ish qizg‘in axloqiy munozaralarga sabab bo‘ldi.*

Kalit so‘zlar: *Yaxshi naslchilik, biotexnologiya, tug‘ilganlar, ota-onalar, genetik jihatdan sog‘lom, genetik kasallik.*

Тестирование эмбриональных клеток может помочь выявить потенциально изнурительные заболевания или наследственные расстройства. Оно также может определить пол ребенка, позволяя родителям, которые являются носителями генетического расстройства, связанного с полом, иметь детей, не передавая это

расстройство своим детям. Крайне разумно использовать эту технологию, чтобы гарантировать, что дети будут максимально здоровы.

Эмбриональное тестирование может стать скользкой дорожкой для будущей эксплуатации процесса. Оно не должно перерасти в широко распространенное злоупотребление скринингом для создания «дизайнерских младенцев», выбранных по эстетическим или другим качествам, которые считаются желательными. Это морально неправильно.

Разве мы не предполагаем, что те, кто родился с физическими или умственными дефектами или генетической предрасположенностью к определенным заболеваниям, не наслаждаются качеством жизни столь же высоким и плодотворной жизнью, как те, кто родился без них? Предполагать, что они будут выведены из общества, самонадеянно и отвратительно. Более того, многие «дефектные» гены дают преимущества иного характера, например, аллель серповидноклеточной анемии в некоторой степени защищает от малярии.

Предложение содержит злоешие подтексты обращения с эмбрионами как с товаром. Еще более сомнительной с моральной точки зрения является идея утилизации тех эмбрионов, которые не соответствуют требованиям здравоохранения.

ССЫЛКИ

1. Коуэн, Рут Шварц. Наследственность и надежда: случай генетического скрининга. Издательство Гарвардского университета, 2018 г.
2. Ротман, Барбара Кац. Книга жизни: персональное руководство по расе, нормальности и последствиям проекта «Геном человека». Beacon, 2021 г.
3. BreastCancer.org.<http://www.breastcancer.org/risk/genetic/testpros_cons.jsp> Описывает плюсы и минусы генетического скрининга в отношении рака молочной железы.